

aisuite 初心者向けチュートリアル

複数生成 AI プロバイダを統一 API で使う

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 4 月 29 日

概要

aisuite^{*1} は, Andrew Ng らが MIT ライセンスで公開している “*Unified API for Generative AI providers*” という Python ライブラリである. OpenAI / Anthropic / Google / DeepSeek といった互いに微妙に異なる SDK を, OpenAI 互換の単一インタフェースで組み込み, `model="provider:model-name"` という文字列を差し替えるだけでバックエンドを切替えられる点が特徴である. 本稿では, 経済学研究の現場で大規模言語モデル (LLM) を活用しようとする読者を想定し, パッケージのインストールから tool 呼び出しを伴うエージェント実装までを 10 本のサンプルスクリプトとその実行結果に沿って解説する. すべての例は uv を用いた仮想環境で再現できる.

目次

1	はじめに	2
1.1	本稿で扱う範囲	2
2	環境構築	3
2.1	なぜ uv か	3
2.2	プロジェクトの初期化	3
2.3	API キーの設定	3
2.4	動作確認	4
2.5	PEP 723 によるスクリプト単体実行	4
3	基本概念	4
4	例 1: 最も短い呼び出し	5
5	例 2: 複数プロバイダ横断比較	6
6	例 3: system メッセージで挙動を変える	7

*1 <https://github.com/andrewyng/aisuite>

7	例 4: 多ターン会話と履歴管理	8
8	例 5: 温度パラメータ <code>temperature</code> の効果	9
9	例 6: Few-shot プロンプティング	10
10	例 7: Python 関数をそのまま tool として渡す	11
11	例 8: 簡易エージェントの実装	14
12	例 9: プロバイダ無依存のラップ関数	15
13	例 10: 実用 — 日英翻訳の比較	17
14	まとめと今後の展開	18

1 はじめに

LLM を業務に組み込むときの最大の悩みのひとつは、プロバイダごとに SDK の作法が違うことである。OpenAI と Anthropic はメッセージ構造こそ似ているが、パラメータ名・例外の型・tool 呼び出しの応答形式・ストリーミングの実装が異なる。Google や Cohere に切替えようとするば、さらに別の世界観のクラスを学び直さねばならない。

`aisuite` はこの問題を、**OpenAI の `client.chat.completions.create()` 風 API** に統一することで解決する。ユーザは

```
1 client.chat.completions.create(  
2     model="anthropic:claude-haiku-4-5-20251001",  
3     messages=[...],  
4 )
```

のように `provider:model` という識別子を指定するだけでよい。プロバイダごとの SDK 差異はライブラリ内部のアダプタが吸収する。

加えて `aisuite` は、

- Python 関数を tool としてそのまま渡す自動 tool 呼び出し、
- `max_turns` による反復的なエージェントループ、
- Model Context Protocol (MCP) サーバの統合

といった新しめの機能も提供しており、プロトタイピングからミニマルなエージェント開発までを一気通貫でカバーできる。

1.1 本稿で扱う範囲

本稿では、対話型補完 (chat completion) の基本から始めて、複数プロバイダの横並び比較、システムプロンプトによる挙動制御、履歴を伴う多ターン会話、温度パラメータの効果、few-shot プロンプティング、自動 tool 呼び出し、そして簡単なエージェントの実装までを順に学ぶ。

実行環境は、uv で構築した Python 3.13 + aisuite の仮想環境を前提とする。すべてのサンプルは付属の examples/ ディレクトリに置いてある。^{*2}

2 環境構築

2.1 なぜ uv か

本稿は Python の実行と依存解決をすべて Astral 社の uv^{*3} で行う。uv は Rust で実装された極めて高速なパッケージマネージャで、pip install と venv を統合し、pyproject.toml に基づく再現可能な環境を一発で作れる。

2.2 プロジェクトの初期化

新しいディレクトリで次を実行すれば、pyproject.toml と仮想環境 (.venv) が自動生成される。

```
$ uv init --no-readme --no-pin-python
$ uv add 'aisuite[anthropic,openai,deepseek,google,mcp]'
```

aisuite[...] の角括弧内はオプションな extras であり、利用したいプロバイダの SDK を追加でインストールするためのものである。本稿の例では OpenAI, Anthropic, DeepSeek の 3 系統を呼び出すため、openai, anthropic, deepseek を入れておく。google は本文の比較対象には含めないが、冒頭で述べたマルチプロバイダ性を試す余地として追加している。mcp は Python 関数 tool だけなら必須ではないが、MCP サーバ設定を tools= に混在させる場合に必要になるため、tool 章の発展実験を見越して含めている。^{*4}

2.3 API キーの設定

aisuite は環境変数からキーを読み込む。本稿で利用するのは次の 3 つである。

```
$ export OPENAI_API_KEY="sk-..."
$ export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."
$ export DEEPSEEK_API_KEY="..."
```

プロバイダ毎に {PROVIDER}_API_KEY の規約に従う。たとえば xAI なら XAI_API_KEY, Together なら TOGETHER_API_KEY である。

^{*2} 本稿の examples/*.py は教材用に新規作成したスクリプトであり、公式サンプルの逐語的な移植ではない。ただし、基本的な Client 生成、model="provider:model" 形式、複数プロバイダのループ実行、tool 呼び出し、max_turns, intermediate_messages の扱いは、aisuite 公式 README (<https://github.com/andrewyng/aisuite/blob/main/README.md>), examples/AISuiteDemo.ipynb (<https://github.com/andrewyng/aisuite/blob/main/examples/AISuiteDemo.ipynb>), examples/tool_calling_abstraction.ipynb (https://github.com/andrewyng/aisuite/blob/main/examples/tool_calling_abstraction.ipynb), examples/aisuite_tool_abstraction.ipynb (https://github.com/andrewyng/aisuite/blob/main/examples/aisuite_tool_abstraction.ipynb) を参考にした。

^{*3} <https://docs.astral.sh/uv/>

^{*4} 本稿で確認した aisuite 0.1.14 では、tools= を指定しても max_turns を指定しない場合、通常の 1 回呼び出しに流れて tool 定義がプロバイダへ渡らない。また、MCP 設定辞書を使う場合は mcp extra が必要である。通常の Python callable tool だけなら mcp なしでも動かせるが、本稿では環境差を減らすため明示的に入れている。

2.4 動作確認

インストール直後は、最も短い呼び出しでヘルスチェックしておくといよい。ここでは Anthropic を使うので、事前に ANTHROPIC_API_KEY が設定されている必要がある。

```
$ uv run python -c "import aisuite as ai; \
print(ai.Client().chat.completions.create( \
    model='anthropic:claude-haiku-4-5-20251001', \
    messages=[{'role': 'user', 'content': 'hi'}], \
    max_tokens=8).choices[0].message.content)"
```

2.5 PEP 723 によるスクリプト単体実行

本稿のサンプル `examples/*.py` はすべて **PEP 723**^{*5} 準拠の inline script metadata を冒頭に持っている。たとえば `examples/01_basic_chat.py` の先頭は次のとおりである。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #   "aisuite[anthropic]",
5 # ]
6 # ///
```

このおかげで、`pyproject.toml` を持たない場所からでもスクリプトをそのまま実行できる。

```
$ uv run --no-project examples/01_basic_chat.py
```

`uv` がメタデータブロックを読み取り、必要な依存関係（この例では `aisuite[anthropic]` とその推移依存）をエフェメラルな仮想環境に自動でインストールしてからスクリプトを起動する。サンプルを 1 ファイル単位で配布したり、他人に再現確認してもらいたいときに便利である。一方、このリポジトリ内で `uv run python examples/01_basic_chat.py` のように実行すると、`pyproject.toml` と `uv.lock` に基づくプロジェクト環境が使われる。本文のログはこのリポジトリの環境で取得したもののだが、各スクリプトには単体配布用のメタデータも残してある、という位置付けである。

3 基本概念

■`Client`. `aisuite.Client()` は会話履歴を保持しないエントリポイントである。中核となる入口は chat completion 用の `create` メソッドであり、OpenAI Python SDK と同名の階層を意図的に踏襲している。

■`model` 文字列。モデル名は必ず `provider:model-name` 形式で渡す。":" で前後を分割するためコロンを忘れると `ValueError` となる。これにより、プロバイダ切替えはたった 1 つの文字列リテラルの変更で済む。

*5 <https://peps.python.org/pep-0723/>

■messages. OpenAI 互換の [{"role": ..., "content": ...}, ...] 形式である。role は system / user / assistant / tool の 4 種。複数ターンの会話は、あなたが履歴を配列に積み増していく責務を負う (§7)。

■戻り値. response.choices[0].message.content に最終応答テキストが入る。1 回目のモデル応答で tool 呼び出しが発生した場合は、その応答の message.tool_calls が non-None になる。max_turns による自動 tool 実行を使ったときは、最終回答だけでなく intermediate_messages も確認すると、assistant 応答、tool 戻り値、最終応答の流れを追える。

■Function Calling / Tool Calling. *Function Calling* または *Tool Calling* とは、モデルに外部機能を直接実行させる仕組みではなく、モデルが“どの機能を、どの引数で呼びたいか”を構造化して返す仕組みである。実際に Python 関数を呼び出すのはモデルではなく、aisuite を含む呼び出し側プログラムである。OpenAI API の文脈では、関数呼び出し型の tool を指して Function Calling と呼ばれてきたが、近年は、関数以外の検索・ファイル操作・MCP tool なども含めた広い呼び方として Tool Calling という語が使われることが多い。本稿では、Python 関数を tool として登録し、モデルが必要に応じてその関数呼び出しを要求する仕組みを扱う。

4 例 1: 最も短い呼び出し

最初の一步として、Anthropic の claude-haiku-4-5 に 1 文の質問を投げる例を示す (examples/01_basic_chat.py)。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "aisuite[anthropic]",
5 # ]
6 # ///
7 """01: 最も基本的な利用例 — 単一プロバイダへの問い合わせ"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11
12 response = client.chat.completions.create(
13     model="anthropic:claude-haiku-4-5-20251001",
14     messages=[
15         {"role": "user", "content": "aisuiteとは何かを日本語で1文で説明してください。"},
16     ],
17     max_tokens=200,
18     temperature=0.3,
19 )
20
21 print(response.choices[0].message.content)
```

■実行結果 このスクリプトを uv run python examples/01_basic_chat.py で実行すると、端末には次の 1 行が出力される。

aisuiteは、複数のAIツールやサービスを統合して、一つのプラットフォームから利用できるAIアプリケーションスイート
→ です。

■解説 ai.Client() は引数なしで生成できる。キーは環境変数 (ANTHROPIC_API_KEY) から自動取得される。max_tokens=200 は応答を 200 トークンで打ち切る指定で、コストの暴発を防ぐためにも明示する習慣をつけたい。temperature=0.3 のような小さな温度では決定論的な応答が得られやすい。ただし、出力例にある“AI アプリケーションスイート”という表現は、ライブラリ固有の厳密な定義というより、モデルが名前から広めに説明した結果である。aisuite の実務上の要点は、複数プロバイダを OpenAI 風の単一インタフェースで呼び出せる点にある。

5 例 2: 複数プロバイダ横断比較

aisuite の真骨頂は、同じ messages をループで回してもプロバイダ切替えにコードの修正がないことだ。3 つのプロバイダに同一の問いを投げよう (examples/02_multi_provider.py)。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #   "aisuite[anthropic,openai,deepseek]",
5 # ]
6 # ///
7 """02: 複数プロバイダ横断の比較 — 同一の messages を異なるモデルへ流し込む"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11
12 models = [
13     "openai:gpt-4o-mini",
14     "anthropic:claude-haiku-4-5-20251001",
15     "deepseek:deepseek-chat",
16 ]
17
18 messages = [
19     {"role": "system", "content": "あなたは経済学者です。日本語で簡潔に教えてください。"},
20     {"role": "user", "content": "比較優位の概念を1文で説明してください。"},
21 ]
22
23 for model in models:
24     print(f"=== {model} ===")
25     response = client.chat.completions.create(
26         model=model,
27         messages=messages,
28         max_tokens=300,
29         temperature=0.2,
30     )
31     print(response.choices[0].message.content.strip())
32     print()
```

■実行結果 3 プロバイダから 1 つずつ応答が返り、モデル名のヘッダ付きで標準出力に並ぶ。

```
=== openai:gpt-4o-mini ===
比較優位とは、ある国や個人が他の国や個人に比べて、相対的に低い機会費用で特定の財やサービスを生産できる能力を指し
↪ ます。

=== anthropic:claude-haiku-4-5-20251001 ===
# 比較優位の概念
```

ある国や個人が、他者と比べて相対的に生産コストが低い財やサービスに特化することで、全体の効率性が向上するという経
→ 経済学の原理です。

=== deepseek:deepseek-chat ===

比較優位とは、ある国や個人が他者と比べて相対的に効率的に生産できる財やサービスに特化し、貿易によって互いに利益を
→ 得るという経済学の概念です。

■解説 3 モデルとも比較優位の本质を捉えているが、表現の癖は微妙に異なる。OpenAI は“国や個人”とマイクロ・マクロを併記し、Anthropic は Markdown 見出しを自発的に挿入し、DeepSeek は“貿易によって互いに利益を得る”という相互利益の側面を明示している。このような **プロバイダ毎の文体差** は本番運用で重要な検討材料となる。aisuite を使えば A/B 比較のためにわざわざ 3 種類の SDK を覚える必要はない。

6 例 3: system メッセージで挙動を変える

system メッセージはモデルに“役割”や口調を与えるのに使う。例のスクリプトを以下に示す。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #   "aisuite[openai]",
5 # ]
6 # ///
7 """03: system ロールによる振る舞いの制御 — 同じ user 質問でも system で変わる"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11 model = "openai:gpt-4o-mini"
12 question = "金利が上がるとどうなりますか？"
13
14 personalities = {
15     "丁寧な経済学者": "あなたは丁寧な経済学者です。専門用語を使い、敬語で教えてください。",
16     "関西弁の友人": "あなたは関西弁を話す気さくな友人です。くだけた口調で短く教えてください。",
17 }
18
19 for name, system_msg in personalities.items():
20     print(f"--- {name} ---")
21     response = client.chat.completions.create(
22         model=model,
23         messages=[
24             {"role": "system", "content": system_msg},
25             {"role": "user", "content": question},
26         ],
27         max_tokens=200,
28         temperature=0.5,
29     )
30     print(response.choices[0].message.content.strip())
31     print()
```

■実行結果 2 種類の人格それぞれについて見出し付きで応答が出力される。

```
--- 丁寧な経済学者 ---
```

金利が上昇すると、経済全体にさまざまな影響を及ぼします。まず、借入コストが増加するため、企業や個人が新たに融資を受けるときは負担が大きくなります。これにより、投資活動が抑制され、経済成長が鈍化する可能性があります。

また、消費者の支出にも影響を及ぼします。金利が高くなると、住宅ローンや自動車ローンなどの返済額が増加し、可処分所得が減少するため、消費が減少する可能性があります。このような状況は、全体的な需要の低下を招き、インフレーションの圧力を軽減する一方で、景気後退のリスクも伴います。

さらに、金利

--- 関西弁の友人 ---

金利が上がると、借りるお金が高くなるから、ローンとかの返済がきつくなるんよ。逆に貯金の利息も上がるから、貯金するのはええかもな。

■解説 同じ user 質問でも、system を“丁寧な経済学者”／“関西弁の友人”と切替えるだけで、応答の語彙・口調・分量が劇的に変わっていることがわかる。ログ中の丁寧な経済学者の応答が文の途中で終わっているのは、max_tokens=200 による打ち切りである。長い説明を期待する場合は max_tokens を増やすか、プロンプト側で“3 文以内”のように出力長を明示するとよい。研究上のインタビューシミュレーションや教材生成でこの仕組みは有用である。

7 例 4: 多ターン会話と履歴管理

LLM API はステートレスなので、履歴管理は呼び出し側の責務となる。messages 配列を更新しながら 2 ターン会話する例を見てみよう (examples/04_multi_turn.py)。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "aisuite[anthropic]",
5 # ]
6 # ///
7 """04: 複数ターン会話 — 履歴を messages に積み重ねて文脈を維持する"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11 model = "anthropic:claude-haiku-4-5-20251001"
12
13 history = [
14     {"role": "system", "content": "あなたは経済学の家庭教師です。日本語で簡潔に答えてください。"},
15 ]
16
17 user_turns = [
18     "私の専門は労働経済学です。よろしく。",
19     "私の専門は何でしたか？ それに関連する重要な論文を1本だけ挙げてください。",
20 ]
21
22 for utter in user_turns:
23     history.append({"role": "user", "content": utter})
24     response = client.chat.completions.create(
25         model=model,
26         messages=history,
27         max_tokens=300,
28         temperature=0.2,
29     )
30     answer = response.choices[0].message.content.strip()
```

```

31 history.append({"role": "assistant", "content": answer})
32 print(f"USER: {utter}")
33 print(f"ASSISTANT: {answer}\n")

```

■実行結果 USER: と ASSISTANT: のラベル付きで、2 ターン分のやり取りが順に出力される。

USER: 私の専門は労働経済学です。よろしく。

ASSISTANT: こんにちは！労働経済学がご専門なのですね。よろしくお願ひします。

労働経済学は、賃金、雇用、失業、人的資本、労働市場の効率性など、経済における労働に関する重要なテーマを扱う分野で
 ↳ すね。

ご質問やご説明いただきたい内容があれば、お気軽にお聞きください。以下のようなトピックについて、簡潔にサポートでき
 ↳ ます：

- **基本概念**：労働供給・需要、賃金決定メカニズム
- **政策分析**：最低賃金、失業保険、職業訓練
- **現代的課題**：ジェンダー格差、非正規雇用、AI時代の雇用
- **実証分析**：データの解釈、計量経済学的手法

何かご質問があればお知らせください！

USER: 私の専門は何でしたか？ それに関連する重要な論文を1本だけ挙げてください。

ASSISTANT: あなたの専門は**労働経済学**です。

この分野の重要な論文として、以下を挙げます：

**Becker, G. S. (1964). "Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special
 ↳ Reference to Education"**

この著作（後に書籍化）は、教育と訓練を人的資本への投資として捉える枠組みを確立し、労働経済学の基礎理論となりました。
 ↳ 賃金格差の説明、教育収益率の計測など、現在の労働経済学研究の多くがこの理論に基づいています。

■解説 2 ターン目の質問“私の専門は何でしたか？”に対して、モデルが正しく“労働経済学”と答えていることに注目したい。これは履歴を messages に正しく積み重ねているからこそ可能になる。履歴を積まずに毎回ゼロから問い合わせれば、モデルは前ターンの内容を一切覚えていない。

■コスト上の注意 ターンを重ねるごとに送信トークンが線形に増えるため、長時間の会話では適度に古い履歴を要約 (summarisation) するか、スライディングウィンドウで打ち切るかを設計する必要がある。もう1つ重要なのは、assistant の返答も履歴に入れることである。user 発話だけを積んでも、モデルは“自分が何と答えたか”を参照できないため、説明の一貫性や前回回答への言及が弱くなる。

8 例 5: 温度パラメータ temperature の効果

temperature はサンプリング分布の鋭さを制御する。0.0 は最尤トークンを毎回選ぶ近似的決定論的挙動、大きな値 (1.0 以上) は発散度の高い創造的応答を生む (examples/05_temperature.py)。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 # "aisuite[openai]",

```

```

5 # ]
6 # ///
7 """05: temperature の効果 — 同じ問いでも値を変えると応答の発散度が変わる """
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11 model = "openai:gpt-4o-mini"
12 prompt = "「経済学」をテーマに、五・七・五の俳句を1句だけ詠んでください。俳句のみ出力。"
13
14 for t in [0.0, 0.7, 1.2]:
15     print(f"=== temperature = {t} ===")
16     for trial in range(2):
17         response = client.chat.completions.create(
18             model=model,
19             messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
20             max_tokens=80,
21             temperature=t,
22         )
23         print(f" trial {trial+1}: {response.choices[0].message.content.strip()}")
24     print()

```

■実行結果 3段階の温度それぞれについて2試行ずつ俳句が生成され、ブロックとして並んで出力される。

```

=== temperature = 0.0 ===
trial 1: 市場の音が 響く夜空に 星の数
trial 2: 市場の音が 響く夜空に 星の数

=== temperature = 0.7 ===
trial 1: 市場の声に 浮き沈みあり 春の風
trial 2: 市場の声に 揺れる心よ 春の風

=== temperature = 1.2 ===
trial 1: 需給の波に揺れる市況大海
trial 2: 景気回復、期待と不安、天秤上。

```

■解説 温度 0.0 では2試行とも俳句が完全一致しているのに対し、0.7では同じ“市場の声”のモチーフを保ちながら下五の語が変化し、1.2では五・七・五の制約から逸脱してしまった。温度は“創造性”そのものではなく、次トークン選択の分布をどれだけ平らにするかを調整する値である。したがって、高温度になると面白い候補が出やすくなる一方、形式制約や事実性は崩れやすくなる。抽出・分類・要約のような正解性が問われる用途では低温度（0.0–0.3）が、ブレインストーミングや創作では中温度（0.7–1.0）が望ましい。

9 例 6: Few-shot プロンプティング

In-context learning, すなわちプロンプトに数例の入出力ペアを埋め込んで形式を学習させる手法を few-shot プロンプティングと呼ぶ。aisuite なら通常の messages 配列に user → assistant → user → assistant → ... と並べるだけでよい (examples/06_few_shot.py)。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [

```

```

4 # "aisuite[openai]",
5 # ]
6 # ///
7 """06: Few-shot プロンプト — 入出力の例を会話履歴として渡し、形式を学習させる"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11 model = "openai:gpt-4o-mini"
12
13 few_shot = [
14     {"role": "system", "content": "経済学の用語を 1 行で『定義: 例』の形に整形してください。"},
15     {"role": "user", "content": "需要曲線"},
16     {"role": "assistant", "content": "定義: 価格と需要量の関係を表す右下がりの曲線。 例: 米の値段が下がる  
↔ と消費量が増える。"},
17     {"role": "user", "content": "限界費用"},
18     {"role": "assistant", "content": "定義: 生産量を 1 単位増やしたときの追加費用。 例: パン 1 個を増産す  
↔ る際的小麦粉と労働の追加コスト。"},
19 ]
20
21 queries = ["機会費用", "外部不経済", "ナッシュ均衡"]
22
23 for q in queries:
24     response = client.chat.completions.create(
25         model=model,
26         messages=few_shot + [{"role": "user", "content": q}],
27         max_tokens=120,
28         temperature=0.0,
29     )
30     print(f"Q: {q}")
31     print(f"A: {response.choices[0].message.content.strip()}")
32     print()

```

■実行結果 3つの新規語に対する応答が Q: / A: 形式で並ぶ。

Q: 機会費用
A: 定義: ある選択をすることで失われる次善の選択の利益。 例: 大学に通うために働かないことで得られた収入の損失。

Q: 外部不経済
A: 定義: ある経済活動が第三者に悪影響を及ぼすことによる社会的コスト。 例: 工場の排煙が周辺住民の健康に悪影響を
↔ 与える。

Q: ナッシュ均衡
A: 定義: 参加者全員が自分の戦略を変更しても利益が増えない状態。 例: 2社が価格を設定する際、お互いの価格を考慮
↔ して最適な価格を選ぶ。

■解説 冒頭で示した2例（“需要曲線”，“限界費用”）の“定義: ... 例: ...”という形式が3つの新規語にも忠実に再現されている。出力フォーマットを安定させたいとき、プロンプトを長文の指示にするより2-5個の例示を見せる方が確実なことが多い。

10 例 7: Python 関数をそのまま tool として渡す

aisuite の最も特徴的な機能は、素の Python 関数をそのまま tools= に渡せることだ。OpenAI API の用語でいえば Function Calling / Tool Calling に相当する機能である。通常の OpenAI 互

換 API では、tool の名前、説明、引数の JSON Schema を手で書いてモデルに渡すことが多い。aisuite では、Python 関数の名前、docstring、型ヒントを読み取り、内部で OpenAI 互換の tool 定義{"type": "function", "function": ...} を自動生成する。max_turns を併せて指定すると、tool 呼び出し → 実行 → 結果を再投入のループをライブラリが面倒を見る(examples/07_tool_call_auto.py)。

■何が起きているのか 初心者が混乱しやすい点は、“モデルが Python 関数を実行している”わけではない、という点である。処理は次の順序で進む。

1. 開発者が tools=[get_exchange_rate, convert] のように、呼び出してよい Python 関数を登録する。
2. aisuite が関数シグネチャと docstring から tool 定義を作り、その定義をモデルに渡す。この段階でモデルが見ているのは、関数本体ではなく、関数名・説明・引数仕様である。
3. モデルはユーザ発話を読み、必要なら convert を amount=200, base="USD", quote="JPY" で呼びたい、という tool call を返す。
4. aisuite が tool call の JSON 引数を Python の型に検証・変換し、実際の convert(...) 関数をローカルプロセス内で実行する。
5. 関数の戻り値を role="tool" のメッセージとして会話履歴に追加し、もう一度モデルへ渡す。
6. モデルは tool の戻り値を根拠に、ユーザ向けの最終回答を生成する。

この分担を意識すると、tool calling の安全性と限界を理解しやすい。モデルが外部世界に直接アクセスするのではなく、呼び出し側が許可した関数だけを、呼び出し側の権限で実行するのである。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #     "aisuite[openai,mcp]",
5 # ]
6 # ///
7 """07: 自動モードでの tool 呼び出し - Python 関数をそのまま渡し、max_turns で巡回"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11
12
13 def get_exchange_rate(base: str, quote: str) -> dict:
14     """2 通貨間の為替レートを返す (テスト用ダミー実装)。"""
15     table = {("USD", "JPY"): 155.2, ("EUR", "JPY"): 168.4, ("USD", "EUR"): 0.92}
16     rate = table.get((base.upper(), quote.upper()))
17     return {"base": base, "quote": quote, "rate": rate}
18
19
20 def convert(amount: float, base: str, quote: str) -> dict:
21     """`amount` の `base` 通貨を `quote` 通貨に換算する。"""
22     rate = get_exchange_rate(base, quote)["rate"]
23     if rate is None:
24         return {"error": f"unknown pair {base}/{quote}"}
25     return {"amount": amount, "base": base, "quote": quote, "converted": amount * rate}
26
27
28 response = client.chat.completions.create(
```

```

29     model="openai:gpt-4o-mini",
30     messages=[
31         {"role": "user", "content": "200 ドルは日本円でいくらですか？ 最終回答だけ日本語で。"},
32     ],
33     tools=[get_exchange_rate, convert],
34     max_turns=3,
35     temperature=0.0,
36 )
37
38 print("=== final answer ===")
39 print(response.choices[0].message.content.strip())
40
41 # aisuite は中間ターンの履歴を intermediate_messages に格納する
42 inter = getattr(response.choices[0], "intermediate_messages", None)
43 if inter:
44     print("\n=== intermediate steps ===")
45     for i, m in enumerate(inter):
46         role = m.get("role") if isinstance(m, dict) else getattr(m, "role", "?")
47         content = m.get("content") if isinstance(m, dict) else getattr(m, "content", "")
48         print(f"[{i}] role={role} content={str(content)[:120]}")

```

■**実行結果** 最終回答に続けて、aisuite が保持する中間メッセージ列が表示される。role=tool の行に tool の戻り値 JSON が含まれている点に注目する。

```

=== final answer ===
200ドルは日本円で約31,040円です。

=== intermediate steps ===
[0] role=assistant content=None
[1] role=tool content={"amount": 200.0, "base": "USD", "quote": "JPY", "converted":
↪ 31039.999999999996}
[2] role=assistant content=200ドルは日本円で約31,040円です。

```

■**解説** モデルは“200ドル”という発話から convert(amount=200, base="USD", quote="JPY") を選択し、戻り値 31040 を踏まえた最終回答を組み立てた。intermediate_messages には role=tool の中間メッセージが残るので、**監査ログや教材としての可視化に有用**である。なお、本例の為替レートはスクリプト内のダミーテーブルであり、外部 API から現在の市場レートを取得しているわけではない。実データを扱う tool に置き換える場合は、どの時点のデータを返したか、取得失敗時にどう振る舞うか、戻り値が JSON として表現できるかを明確にしておく必要がある。

■**現行版の制約** tools= だけ渡して max_turns を省略すると、内部実装上 tools が呼び出しから取り除かれてしまい、モデルに tool が見えない。aisuite で tool を使う場合は max_turns を必ず指定する設計に倣うのが安全である。また、max_turns は“最大 tool 実行ターン数”であり、通常の会話ターン数ではない。小さすぎると必要な tool を呼び切る前に止まり、大きすぎると不要な反復を許すため、使わせたい tool 数の上限から逆算して決めるとよい。関数の各引数には型ヒントが必要であり、aisuite はそれをもとに Pydantic モデルを作って引数を検証する。docstring はモデルに tool の意味を伝える説明文として使われるため、曖昧な docstring は誤った tool 選択や誤った引数生成につながる。また、tool はローカルプロセスの権限で実行されるので、ファイル削除、課金、メール送信、データベース更新のような副作用を持つ関数を安易に登録してはならない。初心者向けの練習では、本例のように読み取り専用またはダミーデータを返す関数から始めるのが安全である。

11 例 8: 簡易エージェントの実装

複数の tool を持たせ、モデルに自律的に必要なデータを集めさせれば、それは小さなエージェントになる (examples/08_agent_economics.py).

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #   "aisuite[anthropic,mcp]",
5 # ]
6 # ///
7 """08: 簡易エージェント — 複数の Python 関数を組み合わせた経済データの逐次照会"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11
12
13 def gdp_growth(country: str, year: int) -> dict:
14     """国と年の実質 GDP 成長率 (% , ダミーデータ) を返す。country は 'Japan' / 'USA' のみ対応。"""
15     table = {
16         ("Japan", 2022): 1.0, ("Japan", 2023): 1.9,
17         ("USA", 2022): 1.9, ("USA", 2023): 2.5,
18     }
19     value = table.get((country, year))
20     print(f" [tool] gdp_growth({country!r}, {year}) -> {value}")
21     return {"country": country, "year": year, "growth_pct": value}
22
23
24 def cpi_inflation(country: str, year: int) -> dict:
25     """国と年の CPI 上昇率 (% , ダミーデータ) を返す。country は 'Japan' / 'USA' のみ対応。"""
26     table = {
27         ("Japan", 2022): 2.5, ("Japan", 2023): 3.2,
28         ("USA", 2022): 8.0, ("USA", 2023): 4.1,
29     }
30     value = table.get((country, year))
31     print(f" [tool] cpi_inflation({country!r}, {year}) -> {value}")
32     return {"country": country, "year": year, "cpi_pct": value}
33
34
35 response = client.chat.completions.create(
36     model="anthropic:claude-haiku-4-5-20251001",
37     messages=[
38         {"role": "system", "content": (
39             "あなたは経済アナリストです。tool で取得した数値だけを根拠に日本語で回答してください。"
40             " 必要なら同じ tool を複数回呼び出して構いません。データを十分に集めてから最終回答してください。"
41         )},
42         {"role": "user", "content": (
43             "2023年の日本と米国について、実質 GDP 成長率と CPI 上昇率の 4 つの数値をすべて取得し、"
44             "それらを比較表 (Markdown) にまとめた上で、簡潔に評価してください。"
45         )},
46     ],
47     tools=[gdp_growth, cpi_inflation],
48     max_turns=5,
49     temperature=0.0,
50 )
51
```

```
52 print(response.choices[0].message.content.strip())
```

■**実行結果** 冒頭の [tool] ... 行はトレース用の print で、モデルが裏で 4 度の tool 呼び出しを行ったことを示している。続いて最終回答（Markdown 比較表と評価）が出力される。

```
[tool] gdp_growth('Japan', 2023) -> 1.9
[tool] gdp_growth('USA', 2023) -> 2.5
[tool] cpi_inflation('Japan', 2023) -> 3.2
[tool] cpi_inflation('USA', 2023) -> 4.1
## 2023年 日本と米国の経済指標比較

| 指標 | 日本 | 米国 |
|-----|-----|-----|
| **実質GDP成長率** | 1.9% | 2.5% |
| **CPI上昇率** | 3.2% | 4.1% |

### 簡潔な評価

**成長率:** 米国 (2.5%) が日本 (1.9%) を上回り、より堅調な経済成長を示しています。

**インフレ率:** 米国 (4.1%) が日本 (3.2%) より高く、インフレ圧力が強い状況です。日本は相対的にインフレが抑制
→ されています。

**総合評価:** 米国は高い成長率を維持しながらもインフレ圧力に直面しており、金融引き締め継続が必要な状況。一
→ 方、日本は低めの成長率ながらインフレも比較的抑制されており、より安定した経済環境にあると言えます。
```

■**解説** [tool] ... の 4 行は、モデルが gdp_growth(Japan, 2023), gdp_growth(USA, 2023), cpi_inflation(Japan, 2023), cpi_inflation(USA, 2023) の順に 4 回 tool を自律的に呼び出した証跡である。得られた 4 つの数値 (1.9%, 2.5%, 3.2%, 4.1%) を表組と比較評価に組み立て直して最終回答が生成された。

■**プロンプト設計の教訓** 本来は“両国を比較してください”という曖昧な指示だけでは、モデルは 1 国分のデータだけ取って早々に結論を急ぐ傾向があった。このため本例では、“4 つの数値をすべて取得し”と明示的に必要な作業をプロンプトに書き下している。エージェントの暴走と早期停止のあいだで、適切な制約の強さを与えるのがプロンプト設計者の腕の見せどころである。

12 例 9: プロバイダ無依存のラッパ関数

model 文字列以外をすべて共通化すれば、ラッパ関数 1 つで任意のプロバイダを扱える (examples/09_provider_switch.py)。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #   "aisuite[anthropic,openai,deepseek]",
5 # ]
6 # ///
7 """09: プロバイダ無依存のラッパ関数 — model 文字列だけを差し替えれば切替できる"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11
```

```

12
13 def ask(model: str, question: str) -> str:
14     response = client.chat.completions.create(
15         model=model,
16         messages=[
17             {"role": "system", "content": "1~2文以内の日本語で簡潔に。"},
18             {"role": "user", "content": question},
19         ],
20         max_tokens=200,
21         temperature=0.2,
22     )
23     return response.choices[0].message.content.strip()
24
25
26 question = "オークンの法則とは何ですか？ "
27 for model in ["openai:gpt-4o-mini", "anthropic:claude-haiku-4-5-20251001", "deepseek:deepseek-
    ↳ chat"]:
28     print(f"[{model}]")
29     print(ask(model, question))
30     print()

```

■実行結果 [provider:model] のヘッダ付きで、3 モデルの説明文が順に並ぶ。

```

[openai:gpt-4o-mini]
オークンの法則は、失業率の変化と経済成長率の関係を示す経済理論で、失業率が1%上昇すると、実質GDPが約2%減少すると
↳ いう経験則です。

[anthropic:claude-haiku-4-5-20251001]
# オークンの法則

**オークンの法則**とは、失業率の変化と実質GDP成長率の関係を示す経済法則です。

## 概要
アメリカの経済学者アーサー・オークンが1962年に提唱しました。失業率が1%低下すると、実質GDPは約2~3%増加するとい
↳ う関係を示しています。

## 意味
経済が成長して失業が減少する際、その成長率と失業率の改善には一定の比例関係があるということで、マクロ経済分析や政
↳ 策立案の重要な指標として使われています。

[deepseek:deepseek-chat]
オークンの法則とは、失業率の上昇と実質GDPの減少との間に見られる負の相関関係を示す経験則です。

```

■解説 オークンの法則（失業率変化と実質 GDP の負の相関）について、3 プロバイダの説明を比較できた。研究上で出力の頑健性チェックを行うなら、このようなラップで横並びに走らせて内容の異同を比較するのが手早い。ログでは Anthropic だけが“1~2 文以内”という指示より長い Markdown 形式で返している。これは、プロバイダを差し替えてもプロンプト遵守度まで完全に同一にはならないことを示している。厳密な形式が必要な用途では、出力例を few-shot で与える、JSON などの構造化出力を要求する、後段でバリデーションする、といった防御策を併用すべきである。

13 例 10: 実用 — 日英翻訳の比較

最後に実用例として、経済学の概念文を日英翻訳させ、プロバイダ間で比較する。例は `examples/10_translation.py` に置いてある。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.11"
3 # dependencies = [
4 #   "aisuite[anthropic,openai]",
5 # ]
6 # ///
7 """10: 実用例 — 日英翻訳の品質を 2 プロバイダで横並び比較"""
8 import aisuite as ai
9
10 client = ai.Client()
11
12 source = (
13     "比較優位の原理は、機会費用の小さい財に各経済主体が特化することで、"
14     "貿易当事者全員の総生産が増加することを示している。"
15 )
16
17 models = ["openai:gpt-4o-mini", "anthropic:claude-haiku-4-5-20251001"]
18
19 for model in models:
20     response = client.chat.completions.create(
21         model=model,
22         messages=[
23             {"role": "system", "content": "You are a precise Japanese-to-English translator. Output
24             ↳ only the translation."},
25             {"role": "user", "content": source},
26         ],
27         max_tokens=300,
28         temperature=0.0,
29     )
30     print(f"[{model}]")
31     print(response.choices[0].message.content.strip())
32     print()
```

■実行結果 2 プロバイダの英訳が、モデル名のヘッダ付きで上下に並んで表示される。

```
[openai:gpt-4o-mini]
The principle of comparative advantage shows that by specializing in goods with lower opportunity
↳ costs, all trading parties can increase their total production.

[anthropic:claude-haiku-4-5-20251001]
The principle of comparative advantage demonstrates that when each economic agent specializes in
↳ goods with lower opportunity costs, the total production of all trading parties increases.
```

■解説 両モデルとも “*the principle of comparative advantage*” という正統な用語を選び、“*lower opportunity costs*” “*specializing in*” と概念ごとの定訳を踏襲している。微妙な差として、OpenAI 訳は “*trading parties*”, Anthropic 訳は “*economic agent*” とミクロ経済主体に踏み込んだ語を採用している点が興味深い。論文の英訳支援などでは、このように複数モデルの訳を著者が並べて校合する運用が現実的である。

14 まとめと今後の展開

aisuite は,

1. OpenAI 互換の単一 API でマルチプロバイダを扱える,
2. model 文字列だけでバックエンドを切替えられる,
3. Python 関数をそのまま tool 化できる,
4. max_turns で簡潔にエージェントループを回せる,

という特徴を持つ。研究の現場では、**プロバイダ間の応答比較**や**プロトタイプ的なエージェント実装**の“最短経路”として極めて有用である。

一方で、tools= と max_turns を必ずペアで使う必要があるなど、発展途上な部分も残る。プロバイダごとの対応状況にも差があり、あるモデルでは通る引数や tool 形式が別のモデルでは拒否されることがある。本格的な production 運用では個々のプロバイダ固有 SDK が提供するストリーミング・バッチ・キャッシュ・retry policy などの詳細制御が必要になるため、aisuite は**プロトタイプ**と**比較研究の道具**として位置付けるのがよいだろう。

再現性に関する付記。 本稿の全例は、2026 年 4 月 29 日時点の uv.lock に固定された aisuite 0.1.14 を、uv 0.9.17 と Python 3.13.11 の組み合わせで動作確認した出力を載せている。温度を 0 に固定した例でも、モデル更新に伴って厳密な文字列の再現は保証されない点に注意されたい。

参考リンク

- aisuite GitHub リポジトリ: <https://github.com/andrewyng/aisuite>
- uv (Astral): <https://docs.astral.sh/uv/>
- Anthropic API ドキュメント: <https://docs.anthropic.com/>
- OpenAI API ドキュメント: <https://platform.openai.com/docs/>
- DeepSeek API ドキュメント: <https://platform.deepseek.com/api-docs/>